

S o p i m u s

sen määrästä tuottajan omakustannushintaan.

9) Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, jota jäljempänä kutsutaan tilaajaksi, ja Love^Rrecords Oy, jota jäljempänä kutsutaan tuottajaksi, ovat tänään tehneet seuraavansisältöisen sopimuksen:

- 1) Tuottaja valmistaa tilaajan 100-vuotisjuhlien johdosta LP-äänilevyn, jonka sisällöstä tilaaja päättää.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Love^Rrecords Oy
- 2) Tilaus käsittää 1.000 (tuhat) kappaletta ko. levyä, joista 500 (viisisataa) jää tuottajan käyttöön ja 500 (viisisataa) luovutetaan kustannuksitta tilaajalle.
- 3) Tuottajalla ja tilaajalla on oikeus markkinoida oma osuutensa levyistä tavalla, jonka he itse näkevät parhaaksi.
- 4) Äänilevyn kansi ja siihen kuuluva teksti suunnitellaan yhteistoimin tilaajan ja tuottajan edustajien kanssa. Tekstistä tulee kuitenkin selvästi käydä ilmi tilaajan nimi sekä levyn tuottamistarjoitus.
- 5) Tilaaja maksaa kertakaikkisena kustannuksena tuottajalle 5.500 (viisituhattaviisisataa) markkaa. Mikäli levyn vahvistamisesta koituu tuottajalle lisäkustannuksia, ovat ne täysin tuottajan vastuulla.
- 6) Äänilevyn on oltava valmiina viimeistään 1.11.1968, jolloin tilaajan osuus levyistä on toimitettava vapaasti tilaajan Helsingissä sijaitsevaan varastoon.
- 7) Tilaaja maksaa tuottajalle 70 % edellä 5-kohdassa mainitusta summasta sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja loput eli 30 % saatuaan oman osuutensa levyistä.
- 8) Mikäli levyistä otetaan uusia painoksia, on tilaajalla oikeus oman harkintansa mukaan lunastaa enintään puolet lisäpainuk-

sen määrästä tuottajan omakustannushintaan.

9) Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä

Sivut:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Loverecords Oy

"FOOTBALL" siv. Hasse Valli-Eero Koivistoinen

BLUES SECTION,

Eero Koivistoinen as.

Hasse Valli lead. guit.

Peikka Saranto bass.

Reino Esterberg drums.

Frank Nelson vocal.

Kesto n. 7'

"Lead in, Rhythmic & saxballad" siv. Otto Donner

THE OTTO DONNER TREATMENT,

Juhani Aaltonen as.

Eero Koivistoinen as.

Tage Lindroos ts.

Erik Dannholm ts.

Hannu Kaukonen sb.

Otto Donner tp + vibr.

Hasse Valli guit.

Eero Ojanen p.